

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	
Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	

10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari.....	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
“Taym menejment” ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	
Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Вопросы описания природы в художественной литературе.....	192
Шамуратов Марат Халмуратович	

BOLALARDAGI INQIROZ VA UNING SABABLARI

Xasanova Iroda Alimjonovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: 3 yoshli bolalar o'z rivojlanishining muhim bosqichida turibdi va bu davrda ular psixologik inqirozlarni boshdan kechirishi mumkin. Ushbu inqirozlar ko'pincha o'zini anglash, mustaqillikni rivojlantirish va ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liq. Inqirozlar sabablari orasida oila muhitidagi o'zgarishlar, ota-onalar bilan munosabatlar, o'yin va o'rganish jarayonidagi muammolar, shuningdek, psixologik va jismoniy rivojlanishdagi o'zgarishlar mavjud. Rivojlanishning bu bosqichida bolalar bilan doimiy aloqada bo'lish va ularni kuzatib borish inqirozlarni oldini olishda asosiy vosita hisoblanadi.

Bu tadqiqot, 3 yoshli bolalar o'rtasidagi psixologik inqirozlarni aniqlash, ularning sabablarini tahlil qilish va samarali bar-taraf etish yo'llarini taklif etish orqali ota-onalar va tarbiyachilarga yordam berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: 3 yoshli bolalar, psixologik inqiroz, rivojlanish bosqichi, mustaqillik, hissiyotlarni boshqarish, oila muhitidagi o'zgarishlar, ota-onalar bilan munosabatlar, ijtimoiy munosabatlar, qo'rquvlar va g'azab, tarbiya va muloqot, psixologik yordam, qo'llab-quvvatlash.

Abstract: Children 3 years old are at an important stage in their development, and during this period they may experience psychological crises. These crises are often related to self-awareness, the development of independence, and social relationships. The causes of crises are changes in the family environment, relationships with parents, problems in play and learning, as well as changes in psychological and physical development. At this stage of development, constant contact with children and monitoring them is the main tool for preventing crises.

The purpose of this study is to help parents and teachers by identifying psychological crises in 3-year-old children, analyzing their causes and proposing ways to effectively eliminate them.

Key words: children 3 years old, psychological crisis, developmental stage, independence, managing emotions, changes in the family environment, relationships with parents, social relationships, fears and anger, education and communication, psychological support, support.

Аннотация: Дети 3 лет находятся на важном этапе своего развития, и в этот период у них могут наблюдаться психологические кризисы. Эти кризисы часто связаны с самосознанием, развитием независимости и социальными отношениями. Причинами кризисов являются изменения в семейной среде, отношениях с родителями, проблемы в игре и обучении, а также изменения в психологическом и физическом развитии. На этом этапе развития постоянный контакт с детьми и наблюдение за ними является основным инструментом предотвращения кризисов.

Целью данного исследования является помощь родителям и педагогам путем выявления психологических кризисов у детей 3-х лет, анализа их причин и предложения путей их эффективного устранения.

Ключевые слова: дети 3 лет, психологический кризис, этап развития, самостоятельность, управление эмоциями, изменения в семейной среде, отношения с родителями, социальные отношения, страхи и гнев, воспитание и общение, психологическая поддержка, поддержка.

KIRISH

Inqiroz – bolaning ma'lum bir rivojlanish bosqichidan boshqa bir yangi bosqichga o'tish oralig'ida vujudga keluvchi omil. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, ushbu holat 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ida davom etishi bilan bir qatorda, bir necha hafta yoxud 2–2,5 yil bola psixikasini qamrab oladi. Albatta, bu farzandimizning asab tizimi bilan chambarchas bog'liqdir.

Bola 3 yoshga qadam qo'yganida undagi eng muhim sifatlar: fe'l-atvori, atrof-muhitga, o'zgalarga bo'lgan munosabati, xulqi, tafakkur va ong kabi psixik aks ettirishning turli ko'rinishlari shakllanadi. Bularning barchasi farzandimiz ongida qarama-qarshiliklar kurashi asosida namoyon bo'ladi. Bu yoshdagi bolalarning hissiyotlari

nihoyatda kuchli bo'ladi, ammo ularda shu hissiyotlarini nazorat qilish, boshqarish ko'nikmasi hali shakllanmagan bo'ladi.

Agar farzandingizni qandaydir hissiyot qamrab olsa yoki biron narsaga nisbatan xohish paydo bo'lsa, u shu istagiga erishmaguniga qadar tinchlana olmaydi. Masalan, bolangiz chanqadi va u sizning oldingizga kelguniga qadar sariq stakanda sut ichishni tasavvur qilib keladi, lekin siz unga oq stakanda sharbat quyib berdingiz. Mana shu paytda bolaning hissiyotlari jumbushga keladi va o'zini nomunosib tuta boshlaydi. [6]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

3 yoshli bolaga to'g'ri tarbiya berish, ta'sir o'tkazish, ularning harakatlarini maqsadga muvofiq yo'naltirish orqali ularda mustaqil holda ovqatlanish, kiyinish, yuvinish, o'z o'rnini yig'ishtirishga va ayrim topshiriq hamda vazifalarni puxta bajarishga o'rgatish mumkin. Psixolog olimlarning ta'kidlashicha, bolaning uch yoshgacha o'sishida erishgan yutuqlari uning xulq-atvori va bilish jarayonlarini sifat jihatdan ancha o'zgartirib yuboradi. Shunga qaramay, bolaning o'sishida kattalarning ta'siri va roli etakchiligidan qolaveradi, lekin asta-sekin o'sib borishi bolaning mustaqilroq bo'lishini ta'minlaydi. [6]

Bolaning mustaqilligi faqat uning jismoniy hamda aqliy imkoniyatida, kuchi etadigan jarayonga nisbatan o'z munosabatini kattalarning ko'magisiz amalga oshirishida emas, balki o'zining kuch-quvvati va qurbi etmaydigan, muayyan amaliy ko'nikmalarni egallay olmagan turmush muammolarini hal etishda ham ko'rinadi.

Psixologlar N.A. Menchinskaya va V.S. Muxinalarning ta'kidlashlaricha, bu davrdagi ziddiyatlarda bolalardagi injiqliklarning bosh omili atrofdagi odamlarning ular shaxsiga adolatsiz, noto'g'ri yoki mensimay munosabatda bo'lishidan iboratdir. [2]

Kichik maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlarini o'rgangan A.N. Golubevaning fikricha, noqulay sharoitda bolaga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish unda o'jarlikni paydo qiladi. Shuningdek, bu yoshdagi bolalarning o'jarligi doimiy bo'lmaydi. Masalan, o'z tengdoshlariga nisbatan o'jarlik qilish ahyon-ahyonda ro'y beradi. Ular asosan katta yoshdagi odamlarga, shunda ham muayyan tarbiyachiga yoki oila a'zolarining birortasiga o'jarlik qiladilar. A.N. Golubeva bolalardagi o'jarlikning barqaror emasligi sababli uning oldini olish mumkinligini uqitirib o'tadi. [7]

A.P. Larinning tadqiqotlarida noqulay va nomaqbul tarbiyaviy shart-sharoitlarda qaysarlik juda erta, hatto uch yoshda ham paydo bo'lishi ta'kidlangan. Dastlab bu xususiyat ba'zi-ba'zida ro'y beradi, lekin u hech qachon barcha katta yoshdagi kishilarga qaratilgan bo'lmaydi, ya'ni uning ob'ekti alohida shaxs hisoblanadi. Ammo bola xarakterining bu sifati muhitning noto'g'ri ta'siri oqibatida biror darajada barqarorlashsa, keyinchalik ko'pchilikka qaratilgan, umumlashgan shaklga aylana boshlaydi. O'jarlikning bir guruh odamlarga yo'nalganligini ham uchratish mumkin. A.P. Larinning to'plagan ma'lumotlariga ko'ra, o'jarlikning asosiy sabablari – bolaning mustaqilligini cheklab qo'yish, erkinlik tuyg'usi va tashabbusni so'ndirish hamda uning ongini (anglash suratini) kamsitishdan iborat. [4]

“Krizis davr”, “tanqidiy davr”, “inqiroz” tushunchalari ilk bor P.P. Blonskiy va L.S. Vigotskiy asarlarida keltirib o'tilgan. P.P. Blonskiy rivojlanishning krizis va tanqidiy davrlarini ajratadi. L.S. Vigotskiy esa rivojlanish davriyligini barqaror va tanqidiy davrlarning almashinuvi printsipi asosida ko'radi. [2] Yoshga bog'liq inqirozlar mavzusining rivojlanishi L.I. Bojovich, D.B. Elkonin, T.V. Dragunova nomlari bilan bog'liq. Yoshga bog'liq inqirozlar psixologiyasi M.I. Lisina, S.Yu. Meshcheryakova, A.L. Venger, M.G. Elagina, T.V. Guskova, B.D. Elkonin, G.A. Tsukerman, K.N. Polivanova va E.E. Sapogovalarning tadqiqotlarida yanada rivojlangan. V.I. Slobodchikov va E.I. Isaev esa aqliy rivojlanishni davriylashtirish sxemasida yoshga bog'liq inqirozlarning ikki turini ajratib ko'rsatgan: tug'ilish inqirozi va rivojlanish inqirozi. [3]

Shuni ta'kidlash kerakki, uzoq vaqt davomida yoshga bog'liq inqirozlar haqida umumiy qabul qilingan tushuncha yo'q edi. Yoshga bog'liq inqirozlarning muqarrarligi va me'yoriyligi P. P. Blonskiy, L. S. Vigotskiy, L. I. Bojovich, E. Erikson (bir oz boshqacha talqinda bo'lsa ham) tomonidan tan olingan. Boshqa mualliflarning fikriga ko'ra (A. N. Leontyev, A. V. Zaporjets, N. A. Menchinskaya), bolaga pedagogik ta'sirlarni to'g'ri tanlash orqali inqirozdan qochish mumkin. Masalan, A. N. Leontev inqirozni bolaning oldingi rivojlanish bosqichidan keyingi bosqichga o'tishning o'z vaqtida emasligi bilan bog'laydi.

“Inqirozlar emas, balki burilish nuqtalari, rivojlanishdagi sifat o'zgarishlari muqarrar. Aksincha, inqiroz o'z vaqtida sodir bo'lmagan burilish nuqtasi yoki siljishning dalilidir. Agar bolaning aqliy rivojlanishi o'z-o'zidan rivojlanmasa, balki oqilona boshqariladigan jarayon bo'lsa, inqirozlar umuman bo'lmastligi mumkin.” [2]

D. B. Elkoninning asarlarida yoshga bog'liq inqirozlarning paydo bo'lishi kattalarning bolaga bo'lgan munosabati bilan bog'liq bo'lib, uning yangi imkoniyatlarini amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. D. B. Elkonin “tanqidiy davrning umumiy belgisi – bu kattalar va bola o'rtasidagi muloqotdagi qiyinchiliklarning kuchayishi, bu bolaning allaqachon u bilan yangi munosabatlarga muhtojligining alomati”, deb hisoblaydi. Shu munosabat bilan D. B. Elkonin inqiroz zarur emas degan chiziqqa amal qilgan degan fikr mavjud. Shu bilan birga, uning rivojlanish davriyligining ierarxik tuzilishi va mos ravishda rivojlanish davrlarini ajratib turuvchi “katta” inqirozlarni (“eman-

sipatsiya inqirozlari”) va bir davr ichidagi davrlarni ajratuvchi kichik inqirozlarni (“differenziatsiya inqirozlari”) aniqlash, bizning nuqtai nazarimiz bo'yicha, inqirozlar me'yoring ba'zi ko'rsatkichlari sifatida qaralishi mumkin.

K. N. Polivanova, shuningdek, “D. B. Elkonin asarlarida tanqidiy davr g'oyasi L. S. Vygotskiy va A. N. Leon-tiyev asarlarida paydo bo'lgan satrlarni bir butun sifatida o'z ichiga oladi” va mohiyatan D. B. Elkonin pozitsiyasi L. S. Vygotskiy pozitsiyasiga yaqin. ^[5]

L.S. Vygotskiy kontsepsiyasida 3 yillik inqiroz batafsil o'rganilgan. U bunday davrlarning 3 ta umumiy xusu-siyatini aniqladi:

Qo'shni asrlardan inqirozning boshlanishi va tugashini tavsiflovchi chegaralar nihoyatda noaniq – uning boshlanishi va tugash davrini aniqlash qiyin. Biroq, davrning o'rtalarida, qoida tariqasida, to'satdan keskin-lashuv boshlanadi – inqirozning o'ziga xos apogeyi va hayotning barqaror bosqichlaridan sezilarli darajada farq qiladigan holat.

Inqiroz davrlarini boshdan kechirgan bolalarning ko'pchiligi ta'lim olishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bolalar yaqinda ularning tarbiyasi va ta'limining normal jarayonini ta'minlagan pedagogik ta'sir tizimidan chiqib ketishadi. Tanqidiy yillarda bolalarning rivojlanishi ko'pincha boshqalar bilan ko'proq yoki kamroq keskin to'qnashuvlar va og'riqli ichki nizolar bilan birga keladi.

Bu davrlardagi rivojlanish barqaror yillardan farqli o'laroq, bunyodkorlik ishlaridan ko'ra ko'proq halokatli jarayonlarni amalga oshiradi. Shaxsning bosqichma-bosqich shakllanishi susayadi, rivojlanishning oldingi bosqichida shakllangan narsaning so'nib, yemirilishi jarayonlari birinchi o'ringa chiqadi. ^[6]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot bolalardagi inqiroz holatlarini va uning asosiy sabablarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, sifat va miqdoriy tadqiqot usullarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotning nazariy asosini yaratish uchun bolalardagi psixologik inqirozlar, ularning sabablari va oqibatlari bo'yicha ilg'or mahalliy va xorijiy adabiyotlar o'rganildi. Ushbu bosqichda bolalar psixologiyasi, rivojlanish bosqichlari va inqiroz davrlariga oid ilmiy ishlanmalar tahlil qilindi. Birlamchi ma'lumotlarni to'plash maqsadida bolalar, ota-onalar va pedagoglar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi. Shu bilan birga, psixologlar bilan individual suhbatlar tashkil etilib, muammolarni chuqur o'rganishga qaratilgan savollar berildi. Ta'lim muassasalarida bolalarning xatti-harakatlari va munosabatlari kuzatildi, bu jarayon inqiroz holatlarining tashqi belgilarini aniqlash va tahlil qilishga yordam berdi. Olingan ma'lumotlar tizimlashtirilib, statistik tahlil qilindi. Ularning asosida inqiroz holatlari va sabablarini tushuntirish uchun tegishli xulosalar ishlab chiqildi. Ushbu metodologiya yordamida bolalardagi inqirozlarning turli ko'rinishlari va ularni keltirib chiqaruvchi omillarni tizimli ravishda o'rganish imkoniyati yaratildi. Natijalar muammolarni bartaraf etish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Psixologik inqiroz – bu tashqi sharoitlar yoki xavf tufayli yuzaga keladigan ichki emotsional balansning buzilishidir. Rus psixologi L.S. Vygotskiyning fikriga ko'ra, yosh inqirozi – barqaror davrlar almashinuvda paydo bo'ladigan bola shaxsidagi o'zgarishlardir. Inqiroz davrida bola qisqa vaqt mobaynida butunlay o'zgaradi. O'zgarishlar mazmuni hamda jadalligi bo'yicha jo'shqin, revolyutsion xarakter kasb etadi. ^[1]

Uch yoshdagi inqiroz ota-onalar va bolalar uchun eng qiyin davrlardan biridir. Bu davrda bola erkinlikka va ota-onadan mustaqillikka intiladi. Bu yo'l uzoq va murakkab bo'lib, bola o'zining alohida “Men”ini his qila bosh-laydi va mustaqillik yo'lga kiradi.

Inqirozning belgilaridan biri negativizmdir. Negativizm – bu shunchaki bolalarning itoatsizligi emas, balki kattalarning talablariga qarshi chiqishdir. Yana biri qaysarlikdir. 3 yoshdagi qaysarlik oddiy qaysarlikdan farq qiladi. Bola nimanidir talab qiladi, hatto bu narsa unga hozir juda kerak bo'lmasa ham. Isyonkorlik ham inqiroz belgilaridan biridir. Bola tartibga va qoidalarga ochiqdan-ochiq qarshi chiqadi. Ilgari itoatkor va yoqimli bo'lgan bola endi noqulaylik va isyonni ko'rsatadi. ^[2]

O'z-o'zini boshqarish. Bola “o'zim qilaman” degan talabni bildiradi. U o'z kuchlarini sinab ko'rishni xohlaydi, qachonki kattalar unga yordam bermoqchi bo'lsalar.

Norozilik – isyon. Bola doimo jangovar tayyorgarlikda bo'lib tuyuladi va doimo mojarolar va nizolar yuzaga keladi.

Qadr-qimmatni pasaytirish. Bola har qanday narsani qadrsizlantirishi mumkin, masalan, sevimli o'yin-chog'i yoki ota-onani. Har qanday narsaga nisbatan bolaning salbiy fikrlarini tez-tez eshitish mumkin.

Despotizm. Bola onasi xonadan chiqmasligini yoki tarbiyachi boshqa bolalar bilan o'ynamasligini talab qilishi mumkin. Bu inqirozning yana bir belgisi hisoblanadi.

3 yoshli bolalardagi inqiroz (psixologik yoki emotsional tushkunlik holati) ko'pincha ularning o'ziga xos rivoj-lanish bosqichlarida yuz beradi. Bu holat bolaning shaxsiy o'ziga xoslikka ega bo'lish jarayonidagi tabiiy bosqich

hisoblanadi, ammo ayrim vaziyatlarda muammolarni kuchaytirib yuborishi mumkin. Inqirozlarni tushunish va ularni hal qilishning samarali usullarini qo'llash bolalardagi stress darajasini kamaytirishga yordam beradi.^[4]

Inqirozning asosiy sabablari. Insonning rivojlanish jarayonida boshlang'ich sinf yoshlari, o'spirinlik va o'spirinlikdan katta yoshga o'tish bosqichlarida stress yoki inqiroz holatlari kuzatiladi. Bu bosqichlarda bolalar mustaqillikka intilgan holda ota-onaga bog'liqlik hissidan xalos bo'lishga hamda shaxsiy fikr va qadriyatlarini shakllantirishga harakat qiladilar. Qarindoshlar, o'qituvchilar va tengdoshlar bilan munosabatlarda kelib chiqadigan tushunmovchiliklar yoki mojarolar bolalarda inqirozga olib kelishi mumkin. Jumladan, oiladagi moliyaviy muammolar yoki ajralish, maktabdagi kuchli nazorat yoki ta'lim bosimi, tengdoshlar tomonidan past baho berish yoki tahqirlash shular jumlasidandir. Shaxsiy talablar, ideallar va voqelik o'rtasidagi muvofiqlikning yo'qligi bolaning tushkun holatga tushishiga sabab bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Krisis bolalarda uchraydigan tabiiy holat. Ya'ni, muloyim farzandingizning tarbiyasizligi yuragingizni g'ash qilmasin. Farzandingizni to'g'ri yo'lga solaman deb juda qattiq qo'l bo'lmang, asabiylashmang va ularni qattiq jazolamang.

Bolaning mustaqil nimadir qilishini qo'llab-quvvatlash va bu ishi uchun uni maqtash kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu davrda bola mustaqillikka o'rganadi. Shuning uchun farzandingiz qilmoqchi bo'lgan ishlarda imkon boricha xavfsiz sharoit yaratib bering. Natija siz xohlagandek bo'lmasa ham, ishiga aralashmaslikka harakat qiling. Qayerdadir ifloslanar yoki idishlar sinar, ammo eng asosiysi – bola sog'ligi va xavfsizligidir.

Halovatingizni yo'qotganingizni ko'rgan farzandingiz sizga yoqmagan ishini davom ettiradi. Agar siz imkon qadar uning qilgan ishlariga xotirjam munosabat bildirsangiz, bola ishini takrorlashga qiziqmasligi mumkin. Bu davrda farzandingiz o'zi xohlagan ishni qilishga harakat qiladi. Ba'zan qilmoqchi bo'lgan ishi imkonsiz bo'lishi ham mumkin. Bunday hollarda tanlovni oldindan tayyorlab qo'yishingiz mumkin. Masalan, qizingiz sovuq kunda bog'chaga yupqa ko'yilak kiyishni xohlab qolmasligi uchun 2 ta qalinroq kiyimni avvaldan tayyorlab qo'ying va qaysi birini kiyishni xohlashini so'rang. Bu usul uning fikri bilan hisoblashishingizni ko'rsatadi va krizis davrini osonroq o'tishga yordam beradi.

Bolalar xarakteri turlicha bo'lgani uchun bolani tinchlantirish borasida umumiy maslahat berish qiyin. Shuning uchun farzandingiz g'alva qilgan vaqtda turli usullarni sinab ko'ring. Fikrni chalg'itish ko'p bolalarda yordam berishi mumkin. Masalan, qayergadir borishni xohlamagan farzandingizga mehmonga qanday kiyim kiyib borishni xohlashini so'rashingiz asosiy masaladan chalg'itishi mumkin. Yoki qo'lini yuvishni xohlama-ganida, qaysi sovun bilan yuvishni xohlashini so'rash orqali uni tinchlantirish mumkin.

Yo'q deyishni bilish. Yig'lab, o'jarlik qilayotgan bolaga odatda faqat jim bo'lishi uchun hamma narsaga ruxsat berib yuboramiz. Lekin, hatto inqiroz davrini boshidan kechirayotgan farzandingizga ham asosiy qoidalarni buzmaslikda qat'iy turganimiz ma'qul, toki u yoshligidan oilaviy qoidalarni bilsin.

Bolaga ko'proq mehr va e'tibor berish ham muhimdir. Bizning madaniyatda 3 yosh inqirozi davri bolaning aka yoki opa bo'lgan davriga to'g'ri kelib qoladi, natijada ota-ona mehri va e'tibori yetishmasligi inqiroz davrini o'tishini sekinlashtiradi yoki bola ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar sizning tug'ruqdan keyingi depressiya davringiz katta farzandingiz inqiroz davriga to'g'ri kelsa, o'zingizni qo'lga olib, sokin bo'lishga harakat qiling. Bolaning o'jar va boshqarib bo'lmas yoki, aksincha, o'zi hech narsaga intilmaydigan bo'lib qolmasligi uchun uning fikri va xohishi ahamiyatli ekanini ko'rsatish zarur.

Inqirozni bartaraf etish usullari. Ota-onalarning yordami muhim o'rin tutadi. Bolaga emotsional qo'llab-quvvatlash va ishonch muhitini yaratish zarur. Bolaning his-tuyg'ularini anglash va uni tinglash ko'plab muammolarning oldini oladi. Bolaning mustaqillikka qo'yilgan talabiga hurmat bilan munosabatda bo'lish ham unga xos inijlik va o'jarlik kabi salbiy xulqni bartaraf etadi. Psixolog yoki mutaxassis ko'magini olish ham samarali usuldir. Psixolog bolaning individual holatini o'rganib chiqib, uni tushkunlik holatidan chiqarish uchun yordam beradi. Bunda art-terapiya, guruh mashg'ulotlar va bahs-munozara usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Qattiq tartib o'rnatish emas, balki muloqot va ishonchni rivojlantirish ham zarur. Bola bilan tengma-teng muloqot qilib, uning fikrlarini hurmat qilish lozim. Agar bolaga shaxsiy masalalar bo'yicha mustaqil qaror qabul qilish huquqi berilsa, u kattalar bilan munosabat qilishga, ularga va o'ziga ishonishga o'rganadi.

3 yoshli bolalarda yuz beradigan inqirozlar tabiiy jarayon bo'lib, uni vaqtida aniqlab, to'g'ri yondashuv orqali hal qilish mumkin. Bunday vaziyatlarda ota-ona, o'qituvchi va mutaxassislardan iborat keng ko'mak tizimini tashkil etish samarali natijaga erishish uchun muhim omil hisoblanadi. Bola barkamol inson sifatida shakllanishi uchun uning rivojlanish bosqichlarida emotsional qo'llab-quvvatlash alohida ahamiyatga ega.

3 yosh inqirozi davrida bolalarning mustaqillik yo'lidagi kurashini tushunish va ularga qo'llab-quvvatlash ko'rsatish juda muhimdir. Ota-onalar sabr-toqatli bo'lishlari va bolalarning hissiyotlariga e'tibor berishlari kerak. Bu davr bolalarning shaxsiyati va mustaqilligini rivojlantirish uchun muhim bosqichdir.

Bu o'tkinchi davr farzandingizning alohida shaxs sifatida rivojlanishining birinchi bosqichi hisoblanadi. Ota-onalar bu davrda o'zlarini qo'lga olib, har qanday holatda ham bolani yaxshi ko'rishini amalda ko'rsatishi juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tuxujeva L.A., Temirkanova D.S., Gukova D.A. "Uch yoshdagi krizis muammolari L.S. Vigotskiy nuqtai nazaridan". Fan va ta'lim masalalari jurnali, 2018-yil.
2. Shakirova D.M., Gilmanova A.F. "Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda yoshga bog'liq krizislar". Skif: Talaba fanining masalalari, 2019-yil.
3. Telnova Zhanna Nikolaevna, Malashenkova Valentina Leonidovna. "Maktabgacha ta'lim muassasasi va oila hamkorligi uch yoshli bolalar krizisi davrida". Rossiyaning milliy ustuvorliklari, №4 (39), 106–111-betlar, 2020-yil.
4. Kokoreva Oksana Ivanovna, Bashinova Svetlana Nikolaevna, Taraskina Irina Viktorovna. "Uch yoshli bolalarda salbiy ko'rinishlarni bolalar bog'chasi sharoitida tuzatish". Gumanitar fanlar: Gumanitar fan va ta'limning dolzarb masalalari, №1 (22), 97–106-betlar, 2022-yil.
5. Safonova Marina Vadimovna, Mosina Nataliya Anatolevna. "Hozirgi zamon ota-onalari murojaatlarini tahlil qilish: maktab yoshidagi bolalarni tarbiyalash bo'yicha maslahatlar". Krasnoyarsk davlat pedagogika universiteti axborotnomasi, 119–135-betlar, 2023-yil.
6. Mixaylova T.N. "Bola psixologiyasi. L.S. Vigotskiyning ishlari". Rossiya, 2020-yil.
7. Pchelintseva E.V., Kazantseva N.N. "Bolalar tafakkurini rivojlantirish nazariyasi va amaliyoti". Rossiya, 2021-yil.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.